

BARKAMOL AVLODNI TARBİYALASHDA OILA, MAHALLA VA MAKTAB HAMKORLIGI

Ergasheva Maxliyo Ergashbek qizi

Urganch Innovatsion Universiteti

“Boshlang‘ich ta‘lim va psixologiya” kafedrası

O‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18297765>

Barkamol avlodni tarbiyalash ular tug‘ilgan vaqtidan boshlanadi. Tarbiya yosh avlodni hayotga tayyorlashdan iborat. Tarbiya ma‘lum bir maqsadni ko‘zlab, ongi va rejali tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyat. Tarbiya kattalarning, keksa avlodning hayot tajribasini yoshlarga o‘rgatishdan iborat. Tarbiya bola rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa jismoniy tarbiya o‘tib rivojlanayotgan shaxsda ma‘lum ijtimoiy-qimmatli fazilatlar, xislatlarni shakllantirish uchun maxsus tashkil etilgan pedagogik ta‘sir o‘tkazish jarayonidir. Jismoniy tarbiyaviy ta‘sirni o‘tib-rivojlanayotgan shaxs ijobiy qabul qilsagina, uning rivojlanishi va shakllanishi samarali bo‘ladi.

Barkamol avlodni hamkorlikda jismoniy tarbiya davomida bolalarning qarashlari, hayotiy nuqtai nazari asta-sekin tarkib topib boradi. U bolalarning xulq-atvori hamda tevarak-atrofdagi muhitning xilma-xil ta‘sirlariga uning munosabatlarini belgilaydi. Shaxsning bu tutgan yo‘li qancha aniq va izchil bo‘lsa, tevarak atrofdagi hayot sharoitlarining turlicha salbiy ta‘siri shuncha kuchsiz bo‘ladi.

Tarbiyashunos olim Abdulla Avloniy o‘zining “turkiy Guliston yoxud axloq” asarida inson kamolotida tarbiyaning ro‘li alohida ta‘kidlab shunday degan edi: “Janobi haq insonlarning asl xilqatida iste‘dod va qobiliyatli, yaxshi ila yomonni, foyda ila zararni, oq ila qorani ayiradigan qilib yaratgan. Lekin bu insondagi qobiliyatni kamolga yetkazmoq tarbiya vositasida bo‘ladir. Agar bola yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go‘zal xulqlarga odatlanib katta bo‘lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo‘lib chiqadi. Agar tarbiyasiz, axloqiy buzilib o‘ssa, nasihatni qulog‘iga olmaydigan, har xil buzuq ishlarni qiladigan, nodon, johil bir rasvoi olam bo‘lib qoladi. Tarbiya qiluvchilar Tabib kabi, Tabib xamlifaning badanidagi kasaliga davo qilgani kabi tarbiyani bolaning vujudidagi jaxl markaziga-“yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berib, katta qilmog‘i lozimdir. Zeroki, amr sharifi uzra xulqimizni tuzatmoqqa amr qilganmiz. Lekin xulqimizning yaxshi bo‘lishining asosiy panjarasi tarbiyasidir.

Axloqimiz binosining go‘zal va chiroyli bo‘lishiga tarbiyaning zo‘r ta‘siri bordir.

Shariati islomiyada o'z bolalarini yaxshilab tarbiya etmoq otalariga farzi ayn, o'z millatining yetim qolgan bolalarni tarbiya qilmoq farzi kifoyadir deyiladi.

Har kishining dunyoda oromi joni tarbiya,
Balki oxirida erur dorilamoni tarbiya.
Tarbiyat hamroh etadur hur ila ruzvonlara,
Gar desam bo'lmas xato jannat makoni tarbiyat
Ey, otalar! Jonlaringizdan suchuk farzandlaringiz
G'ayrat aylang o'tmasun vaqt-zamoni tarbiyat.
Moyak zilli xumodir tarbiyaning soyasi,
Bimzda anqo tuxumidek yo'q oshiyoni tarbiya "

Ijtimoiy-pedagogik adabiyotlarda oila-nikoh munosabatlari, oilaviy turmush masalalari, uning barqarorligini munosabatlar mustahkamligini hamda farovonligini ta'minlovchi omillar, shuningdek, o'zaro munosabatlarda ziddiyatlarning shakllanishi va oila buzilishlarning kelib chiqishi bilan bog'liq muammolarga bag'ishlangan qator ishlar mavjud bo'lib ularda hozirgi oilaviy turmush uchun qimmatli hayotiy va ilmiy xulosalar keng yoritilgan.

Bolani tarbiyalashda oila, mahalla, maktab hamkorligining o'rni va bola barkamol avlodni jismoniy tarbiyasidagi mas'uliyatini oshiruvchi omillar oilashunoslik fanida bir-birini mazmunan boyitadigan, mantiqiy izchillikka ega.

"Sharqda qadim-qadimdan oila muqaddas vatan sanalgan. Halollik, rostgo'ylik, or-nomus, sharmu hayo, mehr-oqibat, mehnatsevarlik kabi barcha insoniy fazilatlar, eng avvalo, oila shakllangan".

Darhaqiqat, sharq buyuk allomalari va ma'rifatparvarlari hisoblangan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Kaykovus, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Xusayn Voiz Koshifiy, Zahridin Muhammad Bobur, Rizouddin ibn Faxriddin, Ahmad Donish, Abdulla Avloniy, Fitrat va boshqalarning asarlarida Markaziy Osiyoda yashab kelayotgan xalqlar jumladan o'zbek xalqining oilaviy hayoti, undagi o'zaro munosabatlarning milliy pedagogik asoslari, er va xotinning burch va vazifalari, oilaning burchi va vazifalari, oilaning turmush tarzi va tarbiyaviy muhiti va boshqalar haqida qimmatli fikrlar mavjud.

Sharq mutafakkirlarining ilmiy-madaniy merosini o'rganar ekanmiz, ularda bayon qilingan oilaviy turmush qoidalari, ota-onaning va vazifalari ularning o'zaro munosabati, insoniy fazilatlarining shakllanishi haqidagi qimmatli fikrlar, sharq xalqlari, xususan o'zbek xalqining og'zaki ijodi, eposining (o'zbek xalq maqollari, ertaklari, dostonlari, afsonalari, rivoyatlari) uzviyligi asosida tarkib topgan ilmiy- madaniy meros ekanligini ko'ramiz.

Muxtasar qilib aytganda xar tamonlama sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashda oila, mahalla, jismoniy tarbiyaning ahamiyati juda kattadir. Har bir oilada so'g'lom turmush tarzini shakllantirish barkamol avlodni tarbiyalashning ustvor vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, O'zRning kadrlar tayyorlash milliy dasturi — 1997 y. 29 avg
2. K. Maxkamdjonov, R. Salomov, I. Ikramov. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. Toshkent, 2008.

